

Recuperação de terrenos propensos à erosão por implantação de apiário

www.af4eu.eu

Pastagem multiflora naturalmente restabelecida sobre um deslizamento de terra estabilizado no Tosco-Romagnolo Apennine, Montevecchio, Borello, Itália

O abandono e a mecanização agrícola das áreas internas do Mediterrâneo causaram profunda instabilidade hidrogeomorfológica com fenômenos de erosão severa do solo e deslizamentos de terra. De fato, a fragilidade ecológica das paisagens montanhosas e montanhosas do Mediterrâneo foi fortemente afetada nas últimas décadas pela reduzida presença humana. O despovoamento das áreas internas tem sido acompanhado pela degradação de um sistema rural orientado para as boas práticas agroflorestais e a manutenção de grandes áreas de prados e pastagens. A incipiente mecanização agrícola de terras com posições inclinadas aumentou a área de superfície arável. Isso, juntamente com a atenção reduzida às culturas de cobertura e aos sistemas hidráulicos, agrícolas e florestais, causou instabilidade hidrológica generalizada. A Itália é fortemente afetada por esses problemas devido à alta porcentagem de território representada por áreas montanhosas internas. Uma conversão radical e compartilhada desses sistemas rurais em desordem é agora urgente. A recuperação da apicultura pode apoiar esta conversão para sistemas com elevada biodiversidade, ricos em culturas permanentes com componentes arbóreos, arbustivos e herbáceos capazes de expressar um elevado potencial melífero. Em particular, as inúmeras áreas que foram sujeitas a erosão ou deslizamentos de terra, uma vez assentadas, devem ser geridas exclusivamente com boas práticas agroflorestais capazes de garantir a drenagem e a estabilidade dos taludes. Aqui, a apicultura pode aproveitar a biodiversidade florística garantida por uma proteção adequada e plantações verdes. Por exemplo, um plano hidrogeológico Keyline pode ser acompanhado por plantações de árvores e arbustos de plantas melíferas, enquanto prados multiplantas com floração escalonada podem ocupar permanentemente as áreas de bacias hidrográficas mais expostas à erosão.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.